

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

АҲОЛИГА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИ ТАКОМИЛШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Банк иши” кафедраси доц. **Нийёзов Зухур Давронович**
 “Банк иши ва аудит” мутахасислиги, магистр **Кўшоков Журабек Салоиддинович**
 “Банк иши ва аудит” мутахасислиги, магистр **Кучкаров Фаррух Усмон ўғли**

Илм-фан ютуқларидан амалда кенг фойдаланиш ва инновацион фаолиятни изчиллик билан жорий этиш, барча соҳаларда барқарор ривожланишнинг муҳим омилдир. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши ва унинг кенг қамровли шиддати ҳар бир давлат учун тараққиётнинг узок муддатли стратегияларини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этишни тақазо қилмоқда. Ушбу ҳолатда тармоқ ва соҳалар ривожланишида инновацион фаолият ассосида ёндашув зарурият сифатида юзага чиқмоқда.

Ривожланган ва ўтиш иқтисодиётидаги мамлакатлар тажрибаси кўрсатдики, банк инфратузилмасининг ривожланишида асосий эътибор хизматларни ва технологияни ривожлантиришга қаратилган. Банк инфратузилмасининг ривожланишига йўналтирилган инвестициялар банкларга янги технологияларни жалб этиш орқали янги хизмат турлари кенгайиши ва мижозлар базаси ошишига олиб келган. Европа ва АҚШ банклари инвесторлари ўз маблағларининг 91 фоизини банк фаолияти самарадорлигини оширишда инфратузилмага инвестиция киритишга сарфламоқда [51].

Бу борада ўзбекистонда ҳам бирқатор тижорат банклар қатори хорижий капитал иштирокидаги «Ҳамкорбанк» АТБ қисқа вақт ичида бирқатор ютуғларга эришиб бораётганлигига қуйидаги 1-жадвал малумотлар асос бўла олади.

1-жадвал

АТБ “Ҳамкорбанк”нинг 2020 йил охиридаги молиявий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	2020 йил охири	Банк рейтинги бўйича (Ўзбекистон)
Активлар хажми	10462,6	8

Ўз капиталининг миқдори	1477,7	10
Кредит портфели	7002,1	9
Депозитлар хажми	3572,2	12

“Ҳамкорбанк” АТБ Ўзбекистон [Марказий банки](#) томонидан [1991-йил 31-августда](#) берилган 64-сонли лицензияга эга. 2019-йил 1-декабр ҳолатига кўра, активлари ва капитали бўйича Ўзбекистоннинг ТОП-10 банки қаторидан жой олди. 2021-йил ҳолатига кўра Ҳамкор банкнинг 47 та филиали ва 105 та банк хизматлари кўрсатиш шохобчалари мавжуд. 2021-йил - "Йил бренди"[52] мукофоти натижаларига кўра Ўзбекистон Республикасининг энг яхши банки деб топилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси** 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармонида “Молиявий хизматларнинг оммабоплигини ошириш, банкларнинг ҳудудларга кириб боришини кенгайтириш ва барча аҳоли пунктларида бир хил турдаги хизматлар кўрсатилишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилиши лозим.”[53]лиги тақидланганлигига кўра тижорат банклар мамлакатимиз узок туман ва қишлоқ аҳолиси учун ҳам банк хизматларини кўрсатишни янада яхшилаш борасида қуйидагиларни амалга ошириш тавсия этамиз;

-хусусий тижорат банклар ҳам банк хизматлари кўрсатиш шохобчаларини узок туман ва қишлоқ аҳолисига яқинлаштириш,

-узок туман банк хизмат кўрсатувчи шаҳобчалар ходимларини малакасини мунтазам банк марказда ошириб боришни ташкил этиш,

- узоқ туман банк хизмат кўрсатувчи шахобчалар ходимларини марказ ходимлари билан ратациялаш орқали тажрибаларини ошириб бориш,

- банкнинг тажрибали ходимлари билан мунтазам узоқ туман банк хизмат кўрсатувчи шахобчалар ходимлари ҳамкорлигида маҳалаларда биркитилган хоким ёрдамчиларини молиявий саводхонлигини ошириб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Going global: payment insights to achieve grow the at scale

2. 2021 yil 31 avgust kuni Chet-el kapitali ishtirokidagi “*Hankorbank*” aktsiyadorlik tijorat banki tashkil etilganligiga 30 yil to'ldi.

3. 2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони

